

INTELLEKTUAL VA KREATIV RIVOJLANGAN AVLODNI TARBIYALASH ZAMON TALABI

Saidova Muborak Maratovna

Nazarova Shalola Bekirovna

Navoiy viloyat Navbahor tuman

6- sonli umumta’lim maktabi o’qituvchilari

Annotatsiya: Maqola maktabda zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida darslarni tashkil etish, bu jarayonda o’qituvchining zamonaviy bilimga ega ekanligi, o’quvchi shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishi hamda intellektual salohiyatga ega bo’lishida muhim o’rin egallashi haqida yozilgan.

Kalit so’zlar: innovatsiya, kreativ, intellektual, interfaol, barkamol.

Shavkat Mirziyoyev: “Eng katta boylik – bu aql-zakovat va ilm. Eng katta meros - bu yaxshi tarbiya. Eng katta qashshoqlik - bilimsizlikdir”- deb ta’kidlashlari umumta’lim maktablari ta’lim sohasida faoliyat ko’rsatib kelayotgan barcha o’qituvchilar oldiga katta mas’uliyat va vazifalar yukladi. Bugun davlatimiz tomonidan qabul qilingan qator qaror va farmoyishlar mamalakatimizda ta’lim sohasini rivojlantirish masalalari bilan bevosita bog’liqdir. Fan, texnika va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi natijasida o’quv-tarbiya jarayonida interfaol uslublardan foydalanib, ta’limning samaradorligini ko’tarishga bo’lgan qiziqish, e’tibor kundan-kunga kuchayib bormoqda. Ta’lim tizimida zamonaviy texnologiya qo’llanilgan mashg’ulotlar egallanayotgan bilimlarni o’quvchilar tomonidan o’zlari qidirib topishlari, mustaqil o’rganib, ularni tahlil qilishlari, o’z bilimlarini baholashlari, to’g’ri xulosalar chiqarishga qaratilgan. O’qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, shuningdek, erkin fikrlab sinfdoshlari bilan o’zaro hamkorlikda ishlash va harakat qilishlariga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik,

yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o‘quv-tarbiya jarayonida o‘quvchi asosiy ishtirokchiga aylanadi.

Ma‘lumki, pedagog-olimlarning ko‘p yillar davomida ta‘lim tizimini yanada samaraliligi va natijaliligini oshirishga doir olib borgan ishlari zamirida o‘tib kelayotgan kelajak vorislari hisoblanmish yosh avlodni yanada komil insonlar etib tarbiyalashga qaratilgan. Ya‘ni har bir darsni yaxlit holatda ko‘ra bilish va uni tasavvur etish uchun o‘qituvchi bo‘lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi kerak. Buning uchun u darsning texnologik xaritasini Xalq ta‘limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan “Dars muqaddas” uslubiy tavsiyasi asosida tuzib olish juda muhim.

O‘quv jarayonida o‘quvchilarga bola sifatida emas, shaxs sifatida qaralishi, mavzuga oid pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy uslublarning qo‘llanilishi o‘quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir topshiriqqa ijodiy yondashish, mas‘uliyatni his qilish, shuningdek, o‘qituvchiga nisbatan hurmati oshadi. O‘quvchilarga ta‘lim va tarbiya berishda ko‘proq samaraga ega bo‘lish uchun o‘tmish allomalarimizning g‘oya va qarashlaridan foydalangan holda innovatsion va axborot texnologiyalarni qo‘llash zarur. Ma‘lumki, pedagogik texnologiya o‘quvchini mustaqil o‘qishga, bilim olishga qiziqtirish, fikrlashni o‘rgatishga xizmat qiluvchi jarayondir

Demak, dars jarayonida o‘quvchilarning faolligini oshirishga xizmat qiladigan turli usullardan fodalaniş yaxshi natija beradi. O‘quvchilarning yetuk kasb egasi sifatida shakllanishida uning shaxsiy sifatlari muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy sifatlari individning oila va uzlusi ta‘lim tizimida asosan adabiy ta‘lim orqali oladigan tarbiyasi jarayonida rivojlantiriladi. Bunday sharoitda to‘laqonli natijaga erishish uchun adabiy ta‘limda uzviylik va uzliksizlik tamoilini qo‘llash ijobiy samara beradi. Bu tamoyil ta‘limda zarur fezoologik, psixologik qonuniyat hisoblanib, bilimni mantiqiy bog‘liqlikda o‘rganishni ta‘minladi. Intelektual va kreativ shaxs o‘z dunyoqarashi nuqtai nazariga ega bo‘lishi, o‘zida aqliy-ahloqiy sifatlarni, shuningdek, o‘z bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarni namoyon etish asosida shakllanadi. Bu jarayonda adabiy ta‘lim uzviylik hamda uzluksizlikni ta‘minlash o‘quvchilarda intellektual salohiyatni rivojlantirishni asosiy mezon hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi “Xalq so‘zi” gazetasi 2020-yil 25-yanvar.
2. Urazova M.B., Eshpulatov Sh.N. Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati. Metodik qo‘llanma. – T.: TDPU, 2014.